

Análisis Mef de estructura portante-plataforma de horno para tratamiento térmico del tipo rotativo

O. I. Zavala Martínez^{1*}, J. V. Rodríguez Ávalos¹, J. L. Grimaldo Balderas¹, C. C. Monasterio Cruz¹,
J. Compean Rodríguez¹

¹Departamento de Metal-Mecánica, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico S/N, Soledad de Graciano Sánchez, CP. 78437, S. L. P. México

*oscar.zm@slp.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica

Resumen

Uno de los procesos de manufactura bastante importante que es realizado en los sectores industriales es el llamado "tratamiento térmico". En el presente trabajo se desarrolla el análisis estructural de una propuesta de diseño de la estructura portante y plataforma de un horno para tratamiento térmico del tipo "rotativo" de acuerdo a las condiciones y necesidades solicitadas por una empresa ubicada en el estado de Guanajuato, el cual deberá tener una capacidad de carga de 5900 N aplicado sobre el plato de la estructura, dicho elemento deberá tener un diámetro de 4254.5 mm. Para la validación de dicha propuesta se realizaron análisis por elemento finito a la estructura portante mediante el método del elemento finito bajo condiciones de trabajo empleando el software CAD/CAE Catia V5 R20.

Palabras clave: horno rotativo, tratamiento térmico, método del elemento finito, análisis estructural.

Abstract

One of the quite important manufacturing processes that is carried out in the industrial area is the called "heat treating". In this paper, the structural analysis of a design proposal of the supporting structure and platform of "rotary" hearth furnace is developed according to the conditions and needs requested by a company located in state of Guanajuato, such structure must have a load capacity of 5900 N applied to the plate, said element must have a diameter of 4254.5 mm. For the validation this proposal, several finite element analyze were carried out on the bearing structure using the finite element method under working conditions using the CAD/CAE Catia V5 R20 software.

Key words: rotary hearth, heat treating, finite element method, structural analysis.

Introducción

En México el sector automotriz, así como el metal-mecánico presentan avances tecnológicos de alto estándar, los cuales son desarrollados por empresas nacionales y/o extranjeras. Con el fin de transformar la materia prima en un producto final donde se modifican las propiedades físicas, así como geométricas de las mismas, se deben realizar una serie de procesos de manufactura para tal efecto; uno de estos procesos es el tratamiento térmico, el cual involucra varios procesos de calentamiento y enfriamiento para efectuar cambios microestructurales en un material, los cuales modifican sus propiedades mecánicas [1]. Existe una variada cantidad de procesos térmicos que brindan una dureza superficial al metal como el acero, la gran mayoría de ellos se realizan en equipos conocidos como Hornos de tratamiento térmico, el presente trabajo se plantea el análisis de la estructura portante del horno del tipo rotativo en el cual se encuentran mecanismos alternativos para transportar el trabajo que incluyen configuraciones circulares que utilizan soleras giratorias [1].

A nivel internacional el primer horno rotativo se construyó en Estados Unidos de América en el año de 1978 por la empresa INMETCO [2, 3], de ahí su diversificación hacia el tratamiento térmico como proceso de fabricación continuo. En México es posible que en la década de los noventa del siglo pasado se haya construido el primer horno de tratamiento térmico de tipo rotativo debido al impulso económico que generó la firma del tratado de libre comercio entre México, EUA y Canadá.

Algunas de las características únicas de éste tipos de hornos son: capacidad de manejar velocidades de producción variables, diseño de soleras de uno o múltiples niveles, sello hermético de aceite a prueba de fugas, puertas de apertura (carga y descarga) con cilindro automático, plataformas de control que brindan una capacidad total de monitoreo, control, seguimiento y retroalimentación de datos. Los procesos térmicos que se realizan en dichos hornos son: recocido, recocido isotérmico, normalizado, relevado de esfuerzos, revenido, envejecido.

En base a los análisis técnicos que se deben generar para la liberación del proyecto, se presentarán en este trabajo los estudios del comportamiento estructural desarrollados en software CAD/CAE, así como la selección de componentes específicos para la implementación del proyecto, debido a la confidencialidad del mismo no es posible presentar todo el sistema en su totalidad.

Figura 1. Horno para tratamiento térmico del tipo rotativo.

Las condiciones que deberá cumplir el horno rotativo para su funcionamiento óptimo son las siguientes: La velocidad de giro promedio del plato giratorio será entre 0.75 rpm a 1 rpm, la temperatura de operación entre 870 °C a 927 °C, las dimensiones máximas de las piezas de trabajo serán de 560 mm x 410 mm x 229 mm, el diámetro de la plataforma será de 4254.5 mm, la carga de trabajo en el rango de 4900 N hasta 5900 N.

Metodología

Horno de tratamiento térmico del tipo rotativo

Los hornos del tipo continuo se pueden clasificar como hornos de cámara recta y hornos rotativos [4]. Se les cataloga como hornos continuos debido a que el proceso no es interrumpido en el intercambio de piezas de trabajo. Los hornos del tipo rotativo para tratamiento térmico están conformados por una plataforma, de forma circular conocida como plato giratorio, tal elemento se posiciona sobre el plano horizontal. Otros componentes esenciales para el correcto funcionamiento del horno son: estructura portante, carcazas, puertas, material refractario, pista, patines, motor eléctrico, reductor de velocidad, sistema de ventilación, sistema de calentamiento eléctrico o de gas, sistema limitador de par de torsión.

Figura 2. Esquema general de Horno rotativo de proceso continuo [4].

Figura 3. Disposición de un horno rotativo de proceso continuo [4].

En la figura 2 y 3 se ilustra el esquema simple de la plataforma de un horno rotatorio, el cual gira en el interior entre paredes (exterior e interior) formadas de material refractario, contando con puertas de carga y descarga de material, en este caso el deflector o plato giratorio es quien soporta la superficie o cubierta de material refractario. El plato gira a través de un conjunto de patines los cuales están apoyados sobre rieles, con lo cual hacen posible el movimiento continuo a velocidad constante.

Componentes estructurales modelados

Plataforma. La estructura que forma la plataforma es la parte más relevante del presente estudio, como ya se mencionó deberá cumplir con ciertas condiciones dimensionales, así como un grado de rigidez para soportar la carga, el diámetro de la misma deberá ser de 4254.5 mm (ver figura 4) mostrando el modelo CAD. El material de fabricación propuesto es de acero ASTM A-36, el espesor promedio del material es de 6.36 mm.

Figura 4. Estructura de la plataforma del plato.

Estructura portante. El modelo CAD propuesto está conformado de una estructura de forma hexagonal (base inferior) la cual está formada por 6 perfiles estructurales cuya sección transversal es tipo C, sus medidas son 48.77 mm x 152.4 mm, en su parte intermedia se modela el soporte el cual tendrá como objeto ubicar la flecha del horno y a su vez soportará la plataforma principal de dicho horno, ver figura 5. De la misma manera que la estructura de la plataforma el material de fabricación para la estructura portante será acero ASTM A-36, para la flecha se seleccionó acero AISI 1045.

Figura 5. Estructura portante de la plataforma.

El modelo ensamblado de la estructura portante y plataforma del plato giratorio se muestra en la figura 6.

Figura 6. Estructura portante y plataforma para el plato giratorio.

Desarrollo

Parametrización de los modelos CAD. La discretización del modelo CAD de la estructura portante se realiza en el módulo “Generative Structural Analysis” donde se aplican las condiciones de carga de operación junto al peso del refractario ubicados sobre la misma plataforma o plato (siguiente figura), la magnitud considerada fue de 73300 N.

Figura 7. Cargas sobre el plato del horno rotativo.

Las condiciones de frontera o restricciones de desplazamiento se ubicaron en la superficie inferior de la estructura portante.

Figura 8. Condiciones de frontera ($u = 0$) en la estructura portante.

Se considero un tipo de malla acorde al análisis estático lineal [6], eligiendo para ello el elemento de discretización conocido como tetraedro [7]. El material de caracterización para la mayoría de las partes fue el acero ASTM A-36, a excepción de la flecha (que ensambla el plato con la estructura portante) la cual se caracterizó de acero AISI 1045. En la figura 8 se muestra el modelo ensamblado del horno rotativo con la malla discretizada para el análisis por elemento finito, donde la cantidad de elementos generados es de 59197, el número de nodos es de 114127 y la cantidad total de grados de libertad es de 342435.

Figura 9. Mallado final de la estructura.

Para el análisis numérico se emplearon las siguientes propiedades de los materiales:

Tabla 1. Propiedades de los aceros caracterizados en el análisis estructural.

Propiedad Característica	Acero ASTM-A36	Acero AISI 1045
Esfuerzo de Fluencia	250 MPa	530 MPa
Relación de Poisson	0.266	0.3
Módulo de Young	200000 MPa	200000 MPa

Resultados y discusión

En base a la parametrización generada, se procede a realizar los diversos análisis estáticos mediante el método del elemento finito apoyados del módulo "Generative Structural Analysis", a continuación se presentan los resultados de la concentración de los esfuerzos de Von mises (ver figuras 10, 11), donde la mayor magnitud de dichos esfuerzos fue de 188 MPa y se localizó en la estructura portante, el modelo de la estructura del plato giratorio presento un esfuerzo de 2.41 MPa.

Figura 10. Esfuerzos de Von mises en la estructura portante.

Figura 11. Localización del nodo con la mayor magnitud del Esfuerzo de Von mises.

El punto de mayor concentración del esfuerzo de Von mises se ubica en la base inferior de la estructura portante (ver figura 10). En la siguiente tabla (2) se muestran las magnitudes de los esfuerzos máximos generados en cada uno de los modelos CAD.

Tabla 2. Resultados obtenidos de los Esfuerzos de Von mises.

Modelo CAD analizado	Esfuerzo de Von mises máximo (MPa)
Plato giratorio	0.736
Estructura del plato	2.41
Estructura portante	188

Con el fin de detectar una posible falla por contacto o deformación, se analizan los estudios de los desplazamientos que ocurren en los modelos parametrizados. A continuación, se presentan dichos resultados (ver figura 12 y 13), donde la magnitud del mayor desplazamiento fue de 0.0057 mm.

Figura 12. Desplazamientos en la estructura.

Figura 13. Localización del nodo con la mayor magnitud del desplazamiento.

Con el estudio concluido, es necesario obtener el factor de seguridad [5, 6], así verificar si la propuesta de la estructura se encuentra en condiciones de operación aceptables. Para ello consideramos la teoría de la energía de distorsión para materiales dúctiles [5], con materiales seleccionados como el acero ASTM A-36 y el acero AISI 1045. Considerando que el punto de mayor magnitud del esfuerzo de Von mises se ubica en una pieza de acero ASTM A-36, la magnitud del factor de seguridad para dicho esfuerzo máximo de Von Mises será:

$$\eta = \frac{S_y}{\sigma'} = \frac{250 \text{ MPa}}{188 \text{ MPa}} = 1.33 \quad (1)$$

Con tal resultado se puede establecer que la estructura se encuentra dentro de condiciones óptimas de trabajo, ya que no mostrará fallas por fluencia de los materiales que conforman las estructuras.

Trabajo a futuro

Un aspecto importante es seleccionar el perfil óptimo tanto para la plataforma como para la estructura portante, por ello es conveniente considerar en estudios posteriores las diversas técnicas que ayuden en la optimización tanto de las dimensiones de la sección transversal y sus espesores, sin demeritar la rigidez estructural.

Conclusiones

Se elaboró la propuesta estructural del horno rotativo a partir de las necesidades como son la carga de trabajo y sus dimensiones, partiendo de modelos CAD generados de forma individual para posteriormente ser ensamblados en el módulo "Product" del software Catia V5. A partir del modelo CAD propuesto se desarrolló el análisis por elemento finito, con lo cual se obtuvo un esfuerzo máximo equivalente de Von mises igual a 188 MPa, lo cual indica que tanto la estructura del plato como su estructura portante (base) no fallarán bajo condiciones de trabajo ya que el factor de seguridad es mayor a la unidad (1.33). En base a los resultados de los desplazamientos (0.0057 mm) se realiza un análisis geométrico de todos los componentes en el modelo CAD, concluyendo que ninguno causa interferencia, de esta manera los elementos cumplirán sus funciones estructurales óptimamente.

Dada la razón principal del presente estudio, que fue validar la rigidez de la estructura portante y el plato del horno de tratamiento térmico del tipo rotativo, cuyos resultados indican que son aceptables, a lo cual se presentaron tales evidencias en el reporte técnico final del proyecto, donde también se incluyeron la selección y diseño de más componentes los cuales por cuestiones de confidencialidad no es posible compartir en la presente publicación.

Agradecimientos

Al Ingeniero Adán Galván Chávez por la vinculación, las facilidades, así como la confianza que en todo momento ofreció para culminar tal estudio. De igual manera al Instituto Tecnológico de San Luis Potosí a través del departamento de Metal-Mecánica por el apoyo otorgado para culminar el presente trabajo.

Referencias

- [1] M. P. Groover. *Fundamentals of modern manufacturing*. 7a ed. New York: Ed. Wiley. 2019.

- [2] L. Lehtinen, "Iron dynamics process: A new way to make iron," *Journal of Steel technology*, vol. 12, pp. 37-39, 1999.
- [3] Y. Zhang, Y. Qi. "Development Prospect of rotary hearth furnace process in China," *Advanced Materials Research*, vol. 746, pp 533-538, 2013.
- [4] ASM committee. *Heat treating, Metals Handbook, Vol 4*. 1a ed. USA: Ed. ASM International. 1991.
- [5] R. G. Budynas. *Shigley's Mechanical Engineering Design*. 11a ed. New York: Ed. McGraw-Hill. 2019.
- [6] T. R. Chandrupatla. *Introduction to finite elements in engineering*. 5a ed. New York: Ed. Cambridge University Press, 2022.
- [7] S. R. Singiresu. *The finite element method in Engineering*. 4a ed. Burlington, Ed. Elsevier Science & Technology, 2011.